

Actualización de las ideas sobre unidad vital y fuerza vital

Enfoques históricos. En la Grecia clásica nacen dos escuelas principales, en cierto modo antagónicas: la Escuela de Cos y la Escuela de Cnido. La Escuela de Cos, cuyo creador y representante máximo es Hipócrates (460 a 350 a. C.), admite que "no hay enfermedades sino enfermos", según su peculiar manera de reaccionar, de acuerdo con sus temperamentos y humores (sanguíneo, bilioso, flemático y linfático), cuya teoría expone. "Su credo para entender la concepción del Universo" emana directamente de las doctrinas de Pitágoras. Como el filósofo "de Samos, admite el concepto de la armonía universal preconcebida, "principio único y cósmico que se halla latente en toda vida y en cada "cosa. De esta tesis arranca su concepto de *unidad vital* de todos los "aspectos de la persona, motivo que obliga a estudiarla en su totali- "dad: constitución, temperamento y carácter" (1). Por métodos empí- ricos llega a una síntesis de la medicina en una concepción original de la unidad del hombre, según la cual éste es una unidad *vital, clínica y terapéutica*. No se puede separar el enfermo de su medio fisiológico y cósmico, puesto que sufre las influencias meteorológicas, climáticas, raciales, sociales. La enfermedad no es un conjunto aislado de síntomas que el paciente soporta, sino un movimiento fisiológico (2) de todo el organismo.

La Escuela de Cnido inicia, por el contrario, una corriente médica que presta máxima atención al trastorno o enfermedad local y no al estado general de los pacientes, concepción que se mantendrá, con Galeno, durante los siglos hasta nuestros días. Estas dos Escuelas, de Cos y de Cnido tendrán desde entonces ardientes defensores y detractores, sin que haya terminado aún la polémica.

Galeno, médico griego de Pérgamo (138-201), bajo el reinado de Marco Aurelio, seis siglos después de Hipócrates, encierra la medicina en el sistema aristotélico y conserva sólo una parte de la tradición hipocrática. "Para Galeno, en Roma, la salud depende del equilibrio normal "existente entre las fuerzas elementales llamadas a dominar y a purifi- "car los humores circulantes, concepción netamente hipocrática de la "patogenia. Mas bien pronto su constante pensar acerca de los proble- "mas fisiológicos y anatómicos lo aleja del sintetismo de Cos y para "explicar las enfermedades se ve obligado a usar métodos analíticos, a "reducir aquéllas a fenómenos locales, para de este modo fragmentar "el ser humano en cada uno de sus sistemas respectivos.

"Mientras Hipócrates impone el concepto totalitario de la medicina al considerar todo estado patológico como fenómeno general y los síntomas locales como manifestación secundaria, Galeno propugna la tesis contraria al admitir la perturbación de un órgano como un hecho particular y local" (3). Para él, la lesión anatómica y su causa son los determinantes de la terapéutica. Su doctrina tiene amplia difusión en toda la antigüedad clásica y se expande, unida a la filosofía de Aristóteles, durante la Edad Media y en buena parte perdura hasta nuestros días, en que cuenta con numerosos seguidores.

Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, fue el genial pensador que descolló luminosamente durante la Edad Media, admite que el hombre posee un alma inmortal predestinada pero no predeterminada; que el hombre está sometido a leyes, pero es libre.

"Santo Tomás de Aquino sentó el principio fundamental en el pensamiento médico de la escuela llamada hoy *constitucionalista*, cuando visualiza al ser humano de manera unitaria: «Cuerpo y alma forman una única sustancia mientras el hombre viva, sustancia que es neutral, porque el hombre no es solamente cuerpo ni únicamente alma: ambos lo constituyen como si fuera una tercera sustancia» (4). «El alma no es la sola esencia o sustancia del ser humano. El hombre es una unidad de cuerpo y alma, no un alma en un cuerpo». «El alma mueve el cuerpo y el cuerpo mueve también el alma, puesto que todo cambio del cuerpo es un cambio del compuesto animado... Pero el cuerpo no mueve el alma sin el alma, puesto que los poderes que ejerce para obrar le vienen de ella, siendo como es la *idea vital* el principio primero de la constitución del cuerpo» (5).

La doctrina tomista no fue debidamente conocida en los siglos siguientes y, aunque habla de un principio vital que informa la vida del cuerpo, poca relación tiene con el vitalismo de Ståhl o de Bichat o el de otros vitalistas del siglo XIX.

Paracelso (1493-1541). Desertó en gran parte de las ideas y dogmas de Galeno para propiciar un retorno a las de Hipócrates y al estudio directo de la Naturaleza. Observó una relación de unidad entre el Universo y el Hombre, entre el Macrocosmos y el Microcosmos. Corresponde a él el mérito como iniciador de una idea activa y dinámica de la enfermedad. "En ésta no ve Paracelso un desequilibrio ni una deformación de la naturaleza individual, sino un proceso viviente y específico, realizado como flujo de energía y materia; no Pathos, «pasión», sino «Wirkung», «acción». De ahí su ruptura con el viejo humorismo, testimonio fiel de la idea «pática» de la enfermedad, y su invención de una patología química y vitalista, expresiva de la radical actividad del proceso viviente en que la enfermedad consiste. Ello hace a Paracelso primer fundador de la iatroquímica y, por tanto, iniciador de la fisiopatología dinámica o procesal" (6).

El Renacimiento trae un reaceramiento a las ideas y cánones de la antigua Grecia con una renovación fundamental también en el mundo médico. "Co las disciplinas renacentistas entra la Medicina inadvertidamente en su modalidad analítica, para culminar en nuestros días en su deshumanización. Pierde actualidad el inmortal apotegma hipocrático: «No hay enfermedades sino enfermos», para cambiar por el de «No hay enfermos sino enfermedades». Se realiza así la desaparición del enfermo persona y se le reemplaza por la *enfermedad-entidad*. "La evolución del pensar médico en esta hora de la cultura decae" (?).

Tomás Sydenham (1624-1689), que cursó estudios en Oxford y Cambridge, menosprecia las ideas médicas de su tiempo, fundadas en un galenismo residual, iatromecánica y iatroquímica, porque se alejan de la experiencia clínica y atribuyen a las enfermedades fenómenos puramente imaginarios. Intenta un regreso al hipocratismo clásico en el modo de considerar las enfermedades agudas y crónicas según un criterio empírico especial. "Aunque sus causas dañen el cuerpo humano," escribe Sydenham, la enfermedad no es otra cosa que un esfuerzo de la naturaleza (*naturae conamen*) por exterminar la materia morbífica, procurando con todos sus medios la salud del enfermo. Las causas de la enfermedad son, pues, nocivas; pero la naturaleza del enfermo responde adecuada y enérgicamente al daño producido por la «causa morbi» y en tal respuesta consiste el proceso morboso. No es difícil percibir un claro contraste entre la idea galénica de la enfermedad — la enfermedad como afección pasiva, como «*pathos*» o «*passio*» y esta otra, de cuño reactivo, enérgico, que propone Sydenham".

De acuerdo con su empirismo metódico en la manera de recoger y clasificar los síntomas, Sydenham llega a una concepción fundamental de la Patología según la cual en gran número de enfermos se repite en pocas variantes un mismo modo de enfermar llamado por él "especie morbosa" o "regularidades de la naturaleza". Distingue, como Hipócrates, enfermedades agudas y enfermedades crónicas. En las agudas halla que el proceso curativo natural es más intenso y se hacen más evidentes las "especies morbosas", cosa que no ocurre con las crónicas en que son menos específicos, notables y típicos los síntomas. Las enfermedades agudas son más "biológicas", de tipo "epidémico"; las enfermedades crónicas son más "biográficas" o humanas y "psicosomáticas" como diríase hoy día.

Durante el período de la *Ilustración*, época en que Europa abarca casi todo el siglo XVIII, varias escuelas sustentan teorías sobre la vida y la enfermedad, especialmente los que cito a continuación, cabezas destacadas de verdaderas corrientes de pensamiento médico.

Albrecht von Haller (1708-1777) es el iniciador de la fisiología "pura". Hace un distinguo entre la "forma" y la "función" de los seres vivos o, más claramente, entre la "forma" biológica y la "fuerza" que la determina. Según la tesis mecanicista, en la "forma" o anatomía, se ve la razón y el principio de la "función". Según la tesis vitalista, la

anatomía es el resultado visible de una fuerza vital formadora o configuradora de la materia. Estas dos tesis estuvieron en pugna durante el período de la Ilustración. El mecanicismo afirmará que sólo el espíritu vive o en última instancia que éste es una resultante de la mecánica universal y que nada en rigor "vive". El vitalismo deriva, en parte, del "animismo" de Ståhl, quien imagina la vida como debida a un ente real y transempírico: el "ánima". El vitalismo, en cambio, concibe la vida como una propiedad de la materia viviente que puede ser estudiada y experimentada. Para Haller, autor de una obra científica y literaria fabulosa por su magnitud, "el movimiento de un organismo" animal no es el de una máquina mecánicamente dispuesta e impulsada, ni es la operación visible de un «ánima» intracorporal más o menos consciente, sino el resultado de una «fuerza» específica —pronto la llamarán «fuerza vital»— radicada en la estructura material y orgánica de las fibras en que ese movimiento acontece. Equivale esto a decir que la fibra animal es portadora de dos fuerzas o «vires» esencialmente distintas entre sí: una «muerta», la simple elasticidad, observable en los cadáveres y hasta en los metales, y otra «viviente», sobreañadida a la anterior, sólo demostrable en el animal vivo y capaz de adoptar formas diferentes, según la índole de la fibra que la posee. Lo cual nos sitúa inmediatamente ante el gran descubrimiento fisiológico de Haller: la irritabilidad de los músculos" (9). El vitalismo pretende ser una doctrina de tipo empirista, por eso se le objeta que, si se atiende a la experiencia, no se podrá descubrir en la vida animal otras "fuerzas" que no sean químicas o físicas.

La escuela de Montpellier tiene en Paul Joseph Barthez (1734-1806) uno de sus máximos representantes. "Como todos los vitalistas" del siglo XVIII, Barthez profesa una concepción ternaria del ser humano; éste se hallaría integrado por un alma espiritual y pensante, un cuerpo material y el principio que hace a la materia viviente. El «principio vital» —acerca del cual no da Barthez precisión alguna— concede al cuerpo animal sus diversas propiedades biológicas: la sensibilidad, la contractilidad y la «fuerza de situación fija» o capacidad de los órganos para recuperar su posición, figura y magnitud propias, cuando accidentalmente han sido privados de ellas. Expresión del principio vital sería, asimismo, la *vis medicatrix* de la naturaleza individual" (10).

El vitalismo alemán tuvo por aquella época en Friedrich Kasimir Medicus, en 1774, su formal iniciador. "El ser del hombre se halla compuesto —dice Medicus—, por un alma espiritual, una «fuerza vital» y un cuerpo material. La voluntad del alma sólo podría actuar sobre el cuerpo por intermedio de la «fuerza vital», primariamente localizada en el cerebro"... etc. (11).

Samuel Hahnemann (1755-1843). "Continuador de las ideas del «Gran Haller», como él lo llamaba, admitió la existencia de una «fuerza vital» superior a las fuerzas de la materia inanimada, e inaccesible en sí misma a los sentidos del hombre. La enfermedad sería

“una perturbación en la economía de esa «fuerza vital». Son inútiles, por tanto, cualquier esfuerzo por conocer la causa inmediata de las enfermedades y cualquier tentativa por curarlas según el «sublata causa, tollitur effectus»” (12).

Seguramente, en la historia de la medicina ha sido Hahnemann el más ardiente, completo y lógico defensor de la doctrina de la “fuerza vital”. En su libro “Organón del Arte de Curar”, 6ª edición, explica su concepción al respecto en forma explícita:

“Par. 9. — En el estado de salud, la fuerza vital que dinámicamente anima la parte material del cuerpo tiene un poder ilimitado, sosteniendo todas las partes en una armonía habitual admirable, tanto relativamente a los movimientos como a la sensibilidad; de manera que tal espíritu dotado de razón que reside en nosotros puede emplear libremente estos instrumentos ágiles y sanos para cumplir con el objeto elevado de nuestra existencia”.

“Par. 10. — El organismo material, sin la fuerza vital, no puede sentir ni obrar ni ejecutar acto alguno para su propia conservación. Al ser inmaterial que le vivifica en el estado de salud es únicamente a quien debe el sentimiento y el cumplimiento de sus funciones vitales”.

“Par. 11. — Cuando una enfermedad se apodera del hombre, esta fuerza vital, activa por sí misma, y manifiesta en todas las partes del cuerpo, es la primera que se resiente de la influencia dinámica del agente hostil a la vida. Una vez desarmonizada esta fuerza vital, ella misma provoca las desagradables sensaciones que experimenta el organismo y lo impele a reacciones anormales que conocemos con el nombre de enfermedad. Siendo esta fuerza inaccesible por sí misma, y solamente apreciable por los efectos que produce en el organismo, no expresa ni puede expresar su desarmonía sino por la manifestación anómala en la manera de sentir y de obrar de la parte de la organización accesible a los sentidos del observador y del médico, que es lo que llamamos síntomas”.

“Par. 15. — ... Aunque el organismo es el instrumento material de la vida, no se le podría concebir si no fuese animado por la fuerza vital, que lo rige, de la misma manera que tampoco puede comprenderse esta fuerza vital aislada e independiente del organismo. Los dos no forman más que un ser, aunque nuestro entendimiento los divida, para comodidad, en dos entidades distintas y separadas”.

“Par. 16. — Siendo nuestra fuerza vital un poder dinámico, la influencia sobre el organismo sano de los agentes hostiles, que vienen a perturbar la armonía del juego de la vida, no puede tampoco afectarla sino de una manera puramente dinámica”...

Como se ve, Hahnemann concibe la Fuerza Vital como un “ser inmaterial”, es decir, como un ente agregado y unido a la materia pero distinto de la materia; tampoco la confunde con el “espíritu dotado de razón que hay en nosotros”, como él dice. Se aproxima en esta concepción a los representantes alemanes del vitalismo —Medicus en primer

lugar—, según se ha visto anteriormente. Pero admite también una especie de “unión substancial” al afirmar que la Fuerza Vital y el organismo forman un solo ser.

En Francia, por aquella misma época, René Laennec (1781-1826), inventor de la auscultación mediata y defensor del método anatómico-clínico, notablemente enriquecido por él, vuelve a una nosología fundamentalmente galénica y admite sólo entidades clínicas que tienen su correspondencia anatómopatológica visible —lesión orgánica macroscópica—. Para él el estado de enfermedad no es otra cosa que el “trastorno de las funciones” y modificaciones “en la textura de los órganos de la economía animal, en la composición de sus líquidos y en el orden de sus funciones” (14). Muéstrase así resuelto adversario del ontologism.o.

Las ideas de Augusto Comte (1798-1857), creador del Positivismo, escuela que sólo admitía el conocimiento de hechos positivos y leyes por la observación sensorial o instrumental de hechos experimentales de los que se inducían “leyes”, la relatividad del acceso del hombre a la realidad y la negación de la metafísica, así como las ideas de Stuart Mill, influenciaron todo el Siglo XIX e impusieron toda una concepción mecanicista de las ciencias y también de la medicina, mecanicismo materialista o no.

Claudio Bernard, creador del método experimental, se dedicó a conocer las leyes que rigen el flujo de materia y energía de la vida orgánica. No fue vitalista al estilo de Medicus o Bordeu ni tampoco materialista en el sentido de querer explicar los fenómenos vitales por simples reacciones físico-químicas de la materia inanimada. Fue mecanicista en cuanto se quería explicar todos los movimientos materiales según las leyes de la mecánica. Postulaba la hipótesis de una “*idea directrix*” o fuerza metafísica, equivalente a la forma o idea inmanente de Santo Tomás, la cual “dirige fenómenos que no produce”, así como las fuerzas físicas de la materia viviente “producen fuerzas que no dirigen”.

Con el perfeccionamiento de las técnicas microscópicas y el estudio de las células, surgió la llamada “patología celular”. Se creyó que la célula era una unidad vital, dotada de vida propia y que todos los organismos superiores eran simples colonias de células “confederadas”, con personalidad propia y autónoma. Se negó, en consecuencia, la unidad substancial del ser viviente y se llegó al extremo de sostener que la persona humana es un individuo de cuarta categoría, formado por la agrupación de otros individuos de tercera categoría, o sea los órganos, los cuales, a su vez, resultan de la unión de individuos de segunda, los tejidos, que están formados por la yuxtaposición de individuos de primera, las células.

“Hacia 1890, la patología era vista por los médicos con arreglo a tres principios difícilmente compatibles entre sí. «El verdadero fundamento de la enfermedad es la lesión orgánica», seguía diciendo el anatómopatólogo; «la enfermedad, como la vida, consiste en un proceso de materia y energía», replicaba el fisiopatólogo; «el proceso de

" la enfermedad no es sino la consecuencia específica de la causa que " lo determina», argüía el doctrinario de la etiopatología. De ahí la frecuencia y diversidad de las disputas entre los patólogos de una y otra " tendencia durante el último tercio del siglo XIX" (15).

La fisiología clásica, elaborada por Claudio Bernard, Pflüger, Foster y otros era fundamentalmente una fisiología de los órganos; luego se profundizó lo relativo a los mecanismos físicoquímicos y biológicos hasta llegar, en el análisis, a los mecanismos "cuánticos" de los procesos. Por otra parte, fue tomando incremento un nuevo tipo de fisiología general que se ocupa de las "correlaciones" entre todos los procesos: humorales, hormonales, neurovegetativos, químicos, psicósomáticos, etc., en una incansable búsqueda de los nexos que llevan a la unidad vital. Lo más destacado, en ese sentido, ha sido logrado en el estudio de las relaciones entre el sistema diencefálico-hipofisario, el tálamo, el sistema neurovegetativo y la corteza cerebral. En el afán de integrar unitariamente al hombre se han introducido conceptos de "totalidad", "organismo" y "plasticidad orgánica" en la llamada "Gestaltpsychologie" o "Psicología figural". No obstante las diversas tendencias de la medicina contemporánea, se abre paso cada vez con mayor fuerza la idea de una vitalización y hominización de la medicina. "En efecto; la realidad clínica se ha encargado de demostrar que los esquemas intelectuales de " la ciencia natural «pura» son inadecuados para «entender» cabalmente y para «tratar» con suficiencia la enfermedad humana. El contacto " integral con la realidad del enfermo y el incremento de las afecciones " neuróticas, tan patente en lo que va del siglo, obligaron a concebir " el accidente morboso de un modo más acorde con la condición vi- " viente y humana del que lo padece. El paciente dejó de ser conside- " rado como un sistema de reacciones físicoquímicas especialmente com- " plejo y apareció ante los ojos del clínico como un organismo viviente " o —al fin— como una persona" (16).

Von Monakow y Goldstein, en las primeras décadas de este siglo son los defensores de una concepción de la enfermedad humana como una reacción biológica de adaptación y creación; ven el enfermo como un organismo viviente que se defiende "creadoramente" contra la causa morbífica.

En el mismo sentido se ha elaborado tres teorías de gran predicamento en los últimos decenios: la "patología de la permeabilidad" de Eppinger, la del "síndrome de adaptación" o del "Stress" de Selye y la de la "disreacción" de Jiménez Díaz.

Pero más allá del sentido biológico y vital de la medicina, las más modernas corrientes de pensamiento médico están "hominizando" esta misma medicina tan deshumanizada y le están dando un sentido "antropológico". El máximo exponente de esta mentalidad antropológica fue, sin duda, Sigmund Freud (1856-1939), fundador del psicoanálisis. Con ella quedó demostrado que el hombre no sólo es, en este determinado momento, una unidad vital, sino que el hombre tiene historia, tiene biografía y que ésta revela los acontecimientos emocionales de la

vida son determinantes, en ciertas constituciones orgánicas, de la manera y la ocasión de enfermar. Esta nueva dimensión, que proyecta la vida humana en el tiempo y la circunstancia, pone de manifiesto un nuevo tipo de unidad vital, que ahora es histórica y antropológica.

Rof Carballo dice en su "Patología Psicosomática" refiriéndose a la unidad psicofísica del hombre, que toda la medicina científico-natural actual descansa sobre el reconocimiento de dos realidades: *alma* y *cuerpo*, sobre cuyas relaciones habría cuatro soluciones.

a) *Interaccionismo*: "alma y cuerpo actúan mutuamente uno sobre otro, como dice Bovet, igual que una corriente circulando por una máquina eléctrica".

b) *Paralelismo psicofísico*: alma y cuerpo son dos procesos que cursan paralelamente, como dos relojes que marcharan al unísono por una armonía preestablecida.

c) *Solución organimista*: el cuerpo y el "alma son dos aspectos de una misma realidad". A esta solución se inclinan en la actualidad la mayoría de psiquiatras y médicos psicosomáticos.

d) El cuerpo y el alma pueden considerarse como dos diferentes sistemas conceptuales dentro de los que puede inscribirse una misma realidad. En el fondo, es una variante de la solución organimista. En realidad, dejó sin esclarecer cuál es la íntima conexión entre la psique y el soma.

El mismo autor descarta, por inadmisibles, las llamadas soluciones "monistas" según las cuales todo lo psíquico no sería más que un epifenómeno de los fenómenos materiales o a la inversa. También rechaza el llamado materialismo mecanicista cuyo punto de vista "somatogénico" pretende que todos los trastornos mentales dependen de alteraciones estructurales del cerebro. "Digamos, tan sólo, dice Rof Carballo, "que según muchos pensadores actuales (Müller, Zubiri, Weizsäcker, "Driesch), la vida puede únicamente existir como una totalidad, y esta "totalidad está fundamentada, en las formas de vida más elementales, "por un factor que no tenemos más remedio que llamar psíquico" (17). Y dice más adelante citando a Weizsäcker: "Es previamente necesario "intentar una gradación cuando se trata de determinar la esencia de "la medicina antropológica. El primer grado sería el psicoanálisis; el "segundo, la medicina psicosomática; el tercero, la etapa antropológica".

¿Y qué es esta nueva tendencia? El mismo autor, en su libro "El hombre a prueba", la define así: "Denomínase Medicina Antropológica "o Antropología Médica una tendencia que ha nacido dentro de la "medicina contemporánea a considerar al hombre en su totalidad, pero "no como un conjunto de cuerpo y alma, sino como algo que supere "esta distinción entre cuerpo y alma". Y dice luego: "Esto no basta. "Si queremos que la Medicina realice plenamente su misión, la de curar al hombre, hay que considerarlo como tal hombre, no como un "mecanismo físico-químico; hay que verlo también en su vertiente psi-

"quica y moral. Es más, para comprender bien cómo funcionan sus "órganos, es menester conocer también el juego de sus instintos, de "sus sentimientos, de sus pasiones e incluso de sus ideales".

He aquí, pues, una breve exposición de las más avanzadas y modernas tendencias, de la medicina contemporánea a la que habrá que agregar, para ser completo el estudio, el vasto campo del problema metafísico y sobrenatural del hombre.

Hagamos un alto en esta revisión histórica de las escuelas filosóficas en medicina y recapitemos un poco sobre lo andado.

Es evidente que a lo largo de la historia se han perfilado nítidamente dos tendencias o corrientes de pensamientos en cierto modo contrapuestas y ambas nacen en Grecia: la de Cos, representada por Hipócrates y que afirma la idea de la *unidad vital* del hombre de acuerdo con la unidad cósmica y la Escuela de Cnido, que admite un hombre fragmentario que se enferma por partes. Simultáneamente, dos filosofías disputan su preeminencia, correspondiendo a las dos teorías expuestas: una, la pitagórico-platónica, según la cual el alma y el cuerpo se contraponen como dos sustancias completas y de propiedades contrarias; la otra, la de Aristóteles, la de la materia prima y la forma substancial o "hilemorfismo", según la cual el cuerpo y el alma son dos sustancias incompletas. Para Aristóteles, el alma es la "forma substancial" del cuerpo y le da al ser vivo todo cuanto hay en él de perfección, le da el ser "cuerpo". Es decir, que en el concepto de cuerpo va incluido el de alma y es contrario a la lógica contraponer el cuerpo al alma; el alma es parte esencial del cuerpo vivo, y raíz de todas sus operaciones, incluidas las físicoquímicas. El ser vivo, es, en síntesis, una sustancia completa, principio único de todas las operaciones.

Estas concepciones tienen trascendental vigencia durante el resto de los siglos de historia de la medicina; cada una tuvo sus épocas de auge y decadencia. La Escuela de Cos fue origen de tendencias humanistas espiritualistas, vitalistas, antropológicas; la de Cnido y sus sucesores dieron origen a corrientes materialistas, organicistas, mecanicistas, antivitalistas.

Nosotros, los homeópatas, en vista de estas breves consideraciones, ¿dónde debemos ubicarnos? ¿Qué debemos pensar de esta suscita historia del Vitalismo y del Antivitalismo? ¿Qué concepción adoptaremos como fundamento filosófico de nuestra doctrina y de nuestro quehacer médico?

En primer lugar, podemos extraer varias conclusiones: 1ª) La historia del Vitalismo es la historia de la Unidad Vital y Antropológica del hombre. 2ª) La Homeopatía nació en el Vitalismo y en él creció, de tal manera que si alguien que la ejerza dejare de ser vitalista perdería la razón de ser homeópata. 3ª) Que los males históricos se curan con historia, como decía Marañón. En efecto, luego de 24 siglos de Me-

dicina, después de haberse llevado y traído las ideas sobre el hombre, la enfermedad, el alma y el cuerpo, resulta que con los últimos avances del pensamiento médico retornamos al punto de origen, a fojas cero. La Antropología Médica que ahora se predica ya la pregonaban Hipócrates y Aristóteles y alcanzó su culminación con Santo Tomás de Aquino, genio tal vez inigualable en la historia del pensamiento filosófico. Parece increíble que su doctrina sobre la vida, el alma y el cuerpo sea casi totalmente ignorada por la mayoría de los pensadores médicos de este siglo. Hahnemann, sin embargo, así como sus contemporáneos, cultivaban ideas prácticamente idénticas a las de Santo Tomás, como acabo de demostrarlo y abundaré enseguida. De todos los autores que he mencionado, nadie, como él, ha dado una semblanza tan clara y lógica de lo que es la Fuerza Vital, esa fuerza que diariamente manejamos y de la que siempre hablamos sin alcanzar su exacta significación. Veamos, en breve resumen, la doctrina de Santo Tomás de Aquino:

A) El alma se une con el cuerpo para poder ejercer su operación característica que es el entender. Como es substancia incompleta, no puede obrar sin la ayuda del cuerpo, que es su complemento substancial.

B) La *organización estructural* del cuerpo obedece a dos causas eficientes, una mediata y otra inmediata.

La causa *mediata* es el "alma de los padres", que ha comunicado al semen una energía o virtud formativa o morfogénica que persevera inmutable en el embrión y va modelando los órganos de conformidad con los fines a que están destinados.

La causa *inmediata* es la virtud o potencia formativa que emana del alma propia, individual.

C) La virtud o potencia operativa mediante la cual cada órgano ejerce sus funciones específicas, procede solamente del alma espiritual que informa todo el organismo.

El alma es una "forma", una idea real que tiene por objeto el cuerpo; es compleja y una a la vez, en la complejidad y la unidad de su cuerpo. El alma, por sí misma en realidad no constituye su cuerpo, ya que es, por sí misma, una "idea de construcción", una "forma inherente". La nutrición y el crecimiento se hace por la virtud de la especie, que es la capacidad de asimilación del compuesto alma-cuerpo ya constituido.

D) *Cómo el alma se une al cuerpo*: el alma humana se une substancialmente con la materia y, por consiguiente, no hay en el hombre más forma substancial que el alma espiritual. El cuerpo recibe de ella el ser ente, el ser cuerpo, el ser viviente, el ser sensitivo. No se debe hablar del alma y del cuerpo contraponiéndolos como si fueran dos substancias específica o genéricamente distintas. Ni el alma por sí sola ni el cuerpo por sí solo son un ser cada uno de ellos. No puede defi-

nirse el alma sin el cuerpo ni el cuerpo sin el alma. El alma es orgánica, el cuerpo es animado (es el "compuesto"). El compuesto recibe de la forma todas sus actividades, incluso las físicas y las químicas.

E) *Cómo opera el alma.* El alma, es decir su esencia, no actúa directamente sino que lo hace por intermedio de sus potencias, que son "cualidades" del alma. El autor las llama también "virtudes" o "potestades" y para clasificarlas usa el término "vires" que significa fuerza, energía. Las "potencias" son intermediarias entre el alma y sus operaciones. Así como ningún cuerpo material obra por sí mismo sino mediante sus energías, que son intermedias entre la substancia del cuerpo y sus operaciones, así tampoco la esencia del alma actúa por sí misma sino por sus energías. (Aquí tenemos que hacer un distinguo fundamental para entender lo que sigue: el alma no ocupa espacio ni se puede medir; el cuerpo material ocupa espacio y se puede medir; una energía no ocupa espacio pero se puede medir; luego puede ser considerada una substancia intermedia entre lo espiritual y lo material).

No conocemos las energías directamente sino por medio de los fenómenos a que dan lugar. Las energías no pueden ser concebidas sin una substancia que les sirva de soporte (por ej.: el calor sin un cuerpo que se calienta). Asimismo, las potencias no pueden existir sin sujeto, que es el cuerpo.

En el hombre se distinguen dos clases de energías o potencias: espirituales y orgánicas. Las *espirituales* tienen por sujeto la propia alma y son el entendimiento y la voluntad. Las *orgánicas* o materiales (pero no corpóreas) tienen por sujeto el compuesto; estas últimas pueden ser vegetativas y sensitivas.

Las potencias proceden del alma no por acción sino por simple emanación. Del alma fluye una corriente indiferenciada de energía, la cual se va después diferenciando según las diversas operaciones y que, a medida que se ramifica se va haciendo más específica. Las potencias orgánicas no emanan inmediatamente de la esencia del alma, sino unas de otras, las más imperfectas de las más perfectas y la más perfectas del entendimiento.

El alma es espiritual y por lo tanto, incapaz de enfermarse ⁽²⁰⁾ y ⁽²¹⁾.

¿Qué es, pues, a esta altura de la cuestión, lo que llamamos "Fuerza o Energía Vital"? Fácil es identificar en la concepción tomista la "Fuerza Vital" con las "Potencias" del alma. Pero pronto surge un interrogante: ¿de dónde extrae el alma la energía?, ¿acaso es capaz de crearla? Y si no la crea, ¿cómo puede mover el cuerpo? Santo Tomás responde que las "fuerzas del alma" son las del compuesto organizado. Considerado desde el punto de vista físico, químico y mecánico, el organismo es una concentración de energía, pero, gracias al alma, es también un "transformador de la energía solar que recibe de los alimentos

y del ambiente. Es decir, el alma no crea ni pierde la energía, sino que la transforma. Bajo su influjo, la energía cósmica, es dirigida, conserva y expande la vida.

Conclusiones para los homeópatas

Trataré de resumir las principales conclusiones que se pueden extraer de la concepción tomista-hahnemanniana sobre la Unidad Vital y la Fuerza Vital y que permiten explicar y comprender los distintos hechos observados en la experiencia clínica:

1ª) La Fuerza Vital es una *energía* de orden *material* pero no corpóreo. Por esa condición *energética* o *dinámica* es capaz de "mover" el cuerpo material en sus reacciones físico-químico-biológicas.

2ª) La Fuerza Vital y, por lo tanto, la Vida, *emanan* del alma hacia el organismo, del centro a la periferia, de la profundidad a la superficie, de lo espiritual a lo orgánico, en sentido centrífugo, manteniendo el equilibrio inestable que se llama salud.

3ª) Siendo la Fuerza Vital una *energía*, se entiende que sólo puede ser perturbada por otras energías de naturaleza semejante, que actúen en su mismo plano de acción. Estas energías pueden ser:

- a) *Físicas*: calor, frío, electricidad, radiaciones, vibraciones, traumatismos, etc.
- b) *Químicas*: tóxicos, medicamentos, alimentos, etc.
- c) *Biológicas*: contagios microbianos, parasitarios, etc.
- d) *Miasmáticas*: contagios miasmáticos y herencias miasmáticas no explicables por el mecanismo del contagio microbiano.
- e) *Psíquicas*: penas, frustraciones, represiones, choques morales o emotivos, conflictos, sustos, etc.

4ª) Así se explica cómo la Fuerza Vital es perturbada por el remedio homeopático dinamizado, que carece de "masa" pero posee "energía" liberada.

5ª) Cualquier agente hostil a la vida que actúe sobre el "compuesto" perturba la Fuerza Vital, que es sustancia constituyente. Así se explica por ejemplo, la perturbación aguda o crónica que puede producir un traumatismo.

6ª) Las noxas actúan desde el exterior del organismo, de afuera hacia adentro. Si son físicas, biológicas o miasmáticas, obran sobre el plano superficial o "potencias inferiores" y de allí hacia el centro. Si son químicas (medicamentosas, tóxicas, alimenticias), ejercen su acción sobre el plano orgánico vegetativo y de allí hacia el centro. Si son psí-

quicas, influyen directamente sobre el psiquismo, es decir, sobre el "centro" mismo.

El siguiente esquema permite captar el significado de estas apreciaciones así como el sentido del proceso de la enfermedad y la curación:

Esquema 1. — Están marcados los distintos planos dinámicos del organismo. Las líneas punteadas indican la Energía Vital o Potencias que emanan del alma racional.

Esquema 2. — Localizaciones morbosas en los distintos planos dinámicos. La flecha C indica el sentido de la enfermedad y de la curación, del centro a la periferia. La flecha S indica el sentido de las supresiones, de la periferia al centro.

7ª) La enfermedad es un proceso reactivo por el cual el organismo se defiende, no ya de la noxa o causa excitante, sino de la perturbación que ésta ha producido en el "compuesto" o, lo que es lo mismo, en la Fuerza Vital. En el fondo, por paradójal que parezca, la enfermedad no es otra cosa que el intento que hace el organismo por curarse. De allí que la enfermedad y la curación son dos procesos semejantes y de igual sentido. Por la misma razón el remedio homeopático "cura enfermando", es decir, produciendo una "enfermedad artificial" más fuerte que la natural que obliga a una reacción curativa más intensa. Se identifica así la "enfermedad" con la "curación" y en ambas el sentido de su acción se ejerce dinámicamente del centro a la periferia. Esta acción centrífuga se efectúa a través de los "estratos dinámicos" y funcionales esquematizados en el gráfico.

En una enfermedad aguda, si el enfermo no sucumbe, se ponen en juego todos los mecanismos defensivos, a saber: localización mórbida, cicatrización, eliminación a través de las mucosas (secreciones), o de la piel (erupciones, sudores), o de las extremidades (localizaciones reumatóideas), fiebre, etc., y el organismo se desembaraza de su mal y cura.

En una enfermedad crónica puede darse los diversos grados de profundidad o superficialización del mal, que puede quedar localizado en la mente, los órganos vegetativos, vitales, los órganos sensoriales, las extremidades, las mucosas, la piel.

Según la Ley de Curación de Hering, la enfermedad se cura de adentro hacia afuera, logrando que la localización mórbida profunda se transforme en superficial, es decir que se cura primero la mente, luego los órganos vitales y por fin la superficie. Esto ya ha sido explicado. Pero este párrafo de la Ley parecería estar en contradicción con el otro que dice que primero se curan los últimos síntomas aparecidos, siendo así que los *últimos* han de ser necesariamente los más superficiales, dado el sentido de la enfermedad y la curación. Pero todo se comprende si se piensa que esta parte de la Ley, así como la última, que habla de la reaparición de los síntomas antiguos a medida que se curan los últimos aparecidos, ambas partes de la Ley se refieren a *síntomas suprimidos*, que han seguido, justamente por tal carácter, el camino inverso al natural, es decir, de afuera hacia adentro. La acción dinámica del medicamento homeopático corrige este desorden imponiendo de nuevo el orden de la Naturaleza. Esta explicación de los dos últimos párrafos de la Ley de Hering me parece la más aceptable aunque no he conseguido corroborarla con la opinión de otro autor, ya que no la he hallado mencionada en ningún trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- (1) E. Putnam Tanco. "Filosofía y Medicina", Edición López Negri. Bs. As. Pág. 68.
 (2) Encyclopédie Médico-Chirurgicale. Pág. 38.005- A 10, por Pierre Vannier. París, 1960.

- (3) E. Putnam Tanco. Op. cit., pág. 75.
- (4) E. Putnam Tanco. Op. cit., pág. 104.
- (5) Sto. Tomás de Aquino. Suma Teológica. "Del Hombre".
- (6) Laín Entralgo. Historial de la Med. Pág. 101. Madrid.
- (7) E. Putnam Tanco. Op. cit., pág. 126.
- (8) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 221 al 225.
- (9) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 293.
- (10) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 347-348.
- (11) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 352.
- (12) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 357.
- (13) Hahnemann Samuel. "Organon del Arte de Curar", 6ª edición.
- (14) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 433.
- (15) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 593.
- (16) Laín Entralgo. Op. cit., pág. 708.
- (17) Rof Carballo. Patología Psicomática, pág. 32, Madrid, 1955.
- (18) Rof Carballo. "El hombre a prueba", pág. 57.
- (19) A. D. Sertillanges. "Las grandes tesis de la Filosofía tomista", pág. 183 a
197. Ed. Desclée de Brouwer.
- (20) M. Barbado. "Estudios de Psicología experimental" .Madrid, 1946.
- (21) Sto. Tomás de Aquino. Suma Teológica. "Del Hombre".